

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 134-138
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13959405)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13959405>

Pengaruh Judi Online Terhadap Tingkat Depresi dan Kecemasan Pada Remaja

Wulan Sari¹, Sulastri², Nurul Amirah

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: wulansari025617@gmail.com¹, sulastri3249@gmail.com², nurulamirah078@gmail.com³

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah judi online dapat menyebabkan kecanduan sehingga mengakibatkan gangguan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang dampak dan hubungan judi online dengan tingkat depresi dan kecemasan psikologis pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa judi online dapat mengganggu kesehatan mental dan psikologis, komunikasi interpersonal di dunia nyata, seperti hubungan dengan teman dan keluarga, sebagian besar faktanya mereka lebih memilih berkomunikasi dengan sesama pemain judi online. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran terhadap dampak negative judi online dan pentingnya komunikasi interpersonal terhadap teman dan keluarga. Adapun tujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara intensitas bermain judi online dan tingkat depresi dan kecemasan remaja kekhawatiran tentang efek buruk judi online, terutama pada kesehatan mental semakin meningkat, adapun dampak seperti kepribadian lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk intervensi kesehatan mental yang tepat untuk mencegah dampak negatif dari judi online.

Kata Kunci: *Judi Online, Depresi, Kecemasan, Remaja*

Abstract

The main problem of this study is that online gambling can cause addiction which results in mental disorders. This study aims to explore the impact and relationship of online gambling with levels of depression and psychological anxiety in adolescents. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The results of this study reveal that online gambling can interfere with mental and psychological health, interpersonal communication in the real world, such as relationships with friends and family, most of the facts they prefer to communicate with fellow online gamblers. This study emphasizes the importance of awareness of the negative impacts of online gambling and the importance of interpersonal communication with friends and family. The purpose of exploring the relationship between the intensity of playing online gambling and levels of depression and anxiety in adolescents is to explore the relationship between the adverse effects of online gambling, especially on mental health, concerns about the adverse effects of online gambling, especially on mental health are increasing, as well as impacts such as personality, social environment and family environment. This study is also expected to be a reference for appropriate mental health interventions to prevent the negative impacts of online gambling.

Keywords: *Online Gambling, Depression, Anxiety, Adolescents*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah mengubaa banyak aspek kehidupan sosial, termasuk dalam bidang judi online. Fenomena judi online telah menjadi perhatian serius diberbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Judi online menawarkan kenyamana dan aksesibilitas yang tinggi bagi para pemain judi, namun juga membawa resiko yang signifikan terhadap stabilitas keuangan kesehatan mental, dan integritas moral induvidu serta masyarakat secara luas.¹

Judi online adalah proses pengumpulan uang menggunakan internet, biasanya para pemain judi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat memainkan game judinya. Hal ini berarti pemain judi online harus melakukan transfer sejumlah uang kepada bandar atau admin website sebagai deposit awal, setelah melakukan transfer maka akan mendapatkan koin atau chip untuk dapat memainkan permainan judi tersebut. Hadirnya judi online sebagai perkembangan

¹ Siti Nurul Padlah, Iva Latifa, Nanah Yuhanah, *Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah dalam Menanggulangi Kasus Judi Online* vol 2, no. 3 (Juli 2024), h. 1.

teknologi yang negatif perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampak terhadap penggunaan judi online akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya.²

Kecanduan judi online dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius. Generasi muda yang terlibat dalam judi online sering kali mengalami depresi, kecemasan, dan stres yang berlebihan. Gangguan ini bisa berujung pada masalah psikologis yang lebih berat seperti gangguan bipolar, skizofrenia, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri.³ Menurut Isjoni judi online adalah judi yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah dijumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai liburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.⁴ Meskipun penelitian mengenai dampak judi online sudah banyak dilakukan, study yang cara khusus mengkaji pengaruhnya terhadap kesehatan mental khususnya depresi dan kecemasan pada remaja masih terbatas.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang pengaruh judi online terhadap tingkat depresi dan kecemasan pada remaja. Afifah Aulia, Hudi Yusuf, dalam jurnalnya berjudul "Pengaruh Judi online terhadap lingkungan kerja" Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja melakukan judi online, termasuk faktor situasional, sosial ekonomi, probabilitas kemenangan, dan keluarga. Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak membahas dampak judi online tingkat depresi, kecemasan dan psikologis bagi pengguna judi online, maka dari itu akan dibahas di penelitian ini.⁵ Kemudian penelitian Raison Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, & Muhammad Irfan Adriansyah yang berjudul "Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Kelurahan Dermawati Kecamatan Rancasari Kota Bandung" penelitian ini membahas fenomena maraknya judi online di kalangan remaja di kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.⁶ Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak membahas mengenai hubungan depresi dan kecemasan pada remaja yang mendorong kecanduan judi online, maka dari itu akan dibahas secara spesifik di penelitian ini.

Kedua penelitian tersebut belum membahas secara dalam tentang judi online mempengaruhi kesehatan mental, khususnya ditingkat depresi dan kecemasan pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh judi online terhadap tingkat depresi dan kecemasan pada remaja. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis judi online serta menjadi dasar bagi upaya pencegahan dan intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi resiko kesehatan mental pada remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan *research library* sebagai pendekatan utama. Metode ini digunakan untuk melibatkan berbagai usaha penting mencari informasi data dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku dan dari sumber lainnya. Metode penelitian kepustakaan adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menyimpulkan informasi yang mencakup pengumpulan data yang telah terkumpul seperti buku, jurnal dan sumber lainnya yang relevan dengan dampak dan hubungan judi online terhadap depresi dan kecemasan pada remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Judi Online dengan Tingkat Depresi dan Kecemasan pada Remaja

Judi online, juga dikenal sebagai aktivitas perjudian interaktif dan jarak jauh yang dilakukan melalui internet, mencakup berbagai jenis taruhan dan permainan yang dimainkan melalui perangkat yang memiliki koneksi internet. Komputer, dan ponsel termasuk dalam kategori ini. Dalam mode perjudian ini, kemajuan teknologi, akses internet, dan kepemilikan perangkat pendukung internet

² Amrullah Mushbihah and Rodliyaton Alrudi, *ISLAM DALAM MENYIAPKAN INDONESIA EMAS 2045*, n.d.

³ Mushbihah and Alrudi.

⁴ Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

⁵ A Aulia and H Yusuf, "Pengaruh Judi Online Terhadap Lingkungan Kerja," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, 955–61, <https://jicenusantara.com/index.php/jicn/article/view/256%0Ahttps://jicenusantara.com/index.php/jicn/article/download/256/314>.

⁶ et al., "Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung," *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 1 (2023): 73–87, <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>.

bukanlah bentuk perjudian yang berbeda. Memasang taruhan melalui layar sebuah perangkat elektronik yang terhubung ke internet berbeda dengan yang dilakukan di sebuah meja perjudian.⁷

Dalam durasi waktu penggunaan judi online merujuk pada lamanya periode waktu yang dihabiskan oleh remaja dalam melakukan aktivitas perjudian melalui platform online dalam lamanya waktu penggunaan durasi waktu mencakup berapa lama remaja terlibat dalam bermain game judi online, memasang taruhan, atau melakukan aktivitas perjudian lainnya melalui internet.⁸

Ini dapat berlangsung beberapa menit hingga berjam-jam tergantung pada intensitas dan frekuensi partisipasi remaja, intensitas aktivitas juga mencerminkan intensitas judi online yang mereka lakukan. Ini dapat termasuk bermain slot, atau aktivitas judi lainnya secara online, intensitas aktivitas ini juga dapat memengaruhi seberapa sering remaja berpartisipasi dalam judi online serta kebiasaan, pola tidur, kesehatan mental, dan interaksi sosial mereka.⁹

Judi online dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres yang berkepanjangan. Korban judi online mungkin mengalami gejala yang disebabkan oleh kecemasan yang disebabkan oleh perjudian.¹⁰

Selain itu, kekalahan dalam permainan judi online dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi dan mental, yang dapat menyebabkan depresi, stres, dan lain sebagainya.

Ketika remaja mengalami kerugian dalam judi online, yang dapat berupa kehilangan uang yang signifikan, mereka dapat mengalami stres finansial karena kehilangan uang tersebut, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial, utang yang meningkat, dan kekhawatiran terkait masalah keuangan yang berdampak pada tingkat depresi dan kecemasan. Kerugian dalam judi online dapat menyebabkan tekanan untuk mengatasi kerugian, kekhawatiran tentang keuangan, masa depan yang tidak pasti, dan perasaan putus asa, kekecewaan, dan beban mental. Ini dapat memperburuk gejala depresi yang sudah ada atau memicu depresi baru, dampak pada kesehatan mental yang dihasilkan dari kerugian dalam judi online.¹¹

Dalam hal ini, hubungan judi online dengan tingkat depresi dan kecemasan pada Remaja yang bermain judi online dapat mengalami gangguan keseimbangan emosional dan mental karena mengalami kecemasan, depresi, perasaan putus asa, dan tekanan psikologis akibat masalah keuangan. Mereka juga dapat mengalami stres finansial untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, seperti konseling, dukungan sosial, dan perencanaan keuangan yang bijaksana, dapat membantu mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu, dalam hubungan antara stres finansial dan kehilangan uang di perjudian online, tingkat kecemasan, depresi, dan kesehatan mental individu, Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat dapat membantun individu mengatasi masalah ini dan menjaga keseimbangan kesehatan mental mereka.¹²

Dampak Judi Online dengan Tingkat Depresi dan Kecemasan Dikalangan Remaja

Dampak judi online setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan judi online memberikan dampak buruk tidak hanya pada individu itu sendiri tetapi juga pada masyarakat secara meluas.¹³ Adapun beberapa dampak dari judi online adalah:

Dampak psikologis

1. Kecanduan (adiktif)

Keinginan untuk menang dalam permainan mendorong pemain terus bermain. Rasa penasaran ini membuat mereka ketagihan dan membuat mereka sulit berhenti bermain.¹⁴ Perkenalan dengan dunia judi dapat menjerumuskan seseorang dalam lingkaran setan nafsu berjudi yang sulit dihentikan.

⁷ Nur Aini Rakhmawati et al., "Analisis Konsep Permainan Dan Teknis Dari Platform Judi Online " Starlight Princess " Dan Dampaknya," no. June (2024): 0–9, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36051.80166>.

⁸ Sakinah Pokhrel, "No TitleEAENH," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

⁹ Pokhrel.

¹⁰ Jidhan Musthofa et al., "Analisis Viktimologi Terhadap Judi Online Di Indonesia," no. September (2023).

¹¹ Rakhmawati et al., "Analisis Konsep Permainan Dan Teknis Dari Platform Judi Online " Starlight Princess " Dan Dampaknya."

¹² Rakhmawati et al.

¹³ Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>.

¹⁴ Bakhtiar and Adilah.

Dorongan untuk terus berjudi akan semakin kuat membentuk ketergantungan yang berdampak pada perubahan perilaku negatif.¹⁵

2. Mengganggu kesehatan mental

Kecanduan judi online dapat mengganggu kesehatan mental pelakunya dan menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Hal ini disebabkan oleh kecanduan yang ditimbulkan oleh permainan judi, yang membuat seseorang cemas akan hasil yang didapat, serta stres dan depresi ketika mereka terus kehilangan, stres dan depresi juga disebabkan oleh perilaku dengan segala cara, seperti menggunakan uang milik orang lain untuk terus bermain judi, berharap bermain kemenangan namun justru berujung pada kekalahan. Hal ini menambah beban pikiran karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁶

Dampak ekonomi

Kecanduan judi online mendorong individu untuk berbagai cara demi mendapatkan modal bermain, salah satunya dengan berhutang. Pelaku cenderung mengabaikan resiko kerugian dan terus berharap bisa menang dipertandingan berikutnya. Akibatnya, dalam waktu singkat mereka menderita kerugian besar terjerat hutang, dan kondisi keuangan keluarga tidak stabil.¹⁷

Dampak sosial

1. Meningkatkan kriminalitas

Judi online tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga meningkatkan angka kriminalitas. Banyak kasus pencurian, baik uang pribadi, maupun uang perusahaan, yang dilakukan untuk mendanai aktivitas judi.¹⁸ Banyak perilaku judi online sering merugikan, bukan untung ada kemungkinan bahwa kemenangan saat ini tidak sebanding dengan kekalahan sebelumnya. Anda mungkin sering meminjam uang untuk bermain kembali jika anda kehabisan uang akibat bermain judi online. Akibatnya, anda terlilit dan sulit membayar hutang.¹⁹

2. Isolasi sosial

Kecanduan judi dapat membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, selain itu hubungan dengan orang lain sering rusak, baik karena masalah hutang maupun perubahan sikap yang tempere mental.²⁰

SIMPULAN

Judi online merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang perlu diberantas. Perkembangan teknologi memang faktor utama menjamurnya judi online, tetapi banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan judi online. Faktor pendorong dapat datang dari diri individu itu sendiri ataupun dari lingkungan. Persepsi atas permainan, faktor ekonomi, dan kesadaran hukum menjadi faktor internal yang mendorong pelakunya melakukan judi online. Sedangkan, faktor lingkungan dan perkembangan teknologi merupakan faktor eksternal pendorong judi online.

Perjudian online memberikan dampak sosial dan psikologis bagi individu yang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan individu pada kegiatan judi online, yang dapat menyebabkan kepuasan saat menang dan kecanduan untuk terus melakukannya. Namun, kegagalan dalam judi online juga dapat mempengaruhi dampak psikologis, seperti munculnya perasaan negatif yang menyebabkan penderitaan dan putus asa.

REFERENSI

- aulia, A, And H Yusuf. "Pengaruh Judi Online Terhadap Lingkungan Kerja." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, 955–61. <https://jicnusantara.Com/Index.Php/Jicn/Article/View/256%0ahttps://jicnusantara.Com/Index.Php/Jicn/Article/Download/256/314>.
- Bakhtiar, Septu Haudli, And Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak,

¹⁵ Ahmad Al Jawwas Damanhuri, Dwi Ari Kuurniawati, and Abdul Wafi, "Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024).

¹⁶ Bakhtiar and Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum."

¹⁷ Bakhtiar and Adilah.

¹⁸ Bakhtiar and Adilah.

¹⁹ Damanhuri, Kuurniawati, and Wafi, "Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)."

²⁰ Bakhtiar and Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum."

- Pertanggungjawaban Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 3 (2024): 1016–26. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i3.10547>.
- Damanhuri, Ahmad Al Jawwas, Dwi Ari Kurniawati, And Abdul Wafi. “Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024).
- Raisan Ihsanudin, Dinie Dewi, And Muhammad Adriansyah. “Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung.” *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, No. 1 (2023): 73–87. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jcerdik.2023.003.01.08>.
- Mushbihah, Amrullah, And Rodliyatun Alrudi. *Islam Dalam Menyiapkan Indonesia Emas 2045*, N.D. Musthofa, Jidhan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yeni Widowaty, And Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Analisis Viktimologi Terhadap Judi Online Di Indonesia,” No. September (2023).
- Pokhrel, Sakinah. “No Titleελενη.” *Ayanη* 15, No. 1 (2024): 37–48.
- Rakhmawati, Nur Aini, Athaalla Rayya Genaro, Febrian Abdan Husnan, And Raihan Farelansyah. “Analisis Konsep Permainan Dan Teknis Dari Platform Judi Online " Starlight Princess " Dan Dampaknya,” No. June (2024): 0–9. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.36051.80166>.
- Siti Nurul Padlah, Iva Latifa, Nanah Yuhanah, *Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Dalam Menanggulangi Kasus Judi Online* Vol 2, No. 3 (Juli 2024), H. 1.
- Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatih, Roja Riyani, And Cherrysa Ariesty Wulandari. “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat.” *Jisbi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, No. 1 (2023): 20–27.